

Datenschutzrechtliche Information zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt

„SAN-DMP – Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs“ (FKZ: 16DFDH203A-C)

03. Juni 2022

1. Allgemeine Informationen über das Forschungsprojekt

Projekt: SAN-DMP – Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs

Durchführende Institutionen: Hochschule Darmstadt (HDA), Technische Hochschule Köln (THK), Fachhochschule Potsdam (FHP)

Ansprechpartnerin (Projektleitung): Prof. Dr. Mirjam Blümm (THK)

Kontakt: mirjam.bluemm@th-koeln.de

Das BMBF-geförderte Projekt SAN-DMP erforscht spezifische Bedarfe und Anforderungen von Fachhochschulen (FHs) und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs) an Datenmanagementpläne (DMPs) und erstellt Handlungsempfehlungen für das Forschungsdatenmanagement an FHs und HAWs. Dabei arbeiten wir nach geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Um Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Hemmnisse und Spezifika in Bezug auf Anforderungen an DMPs analysieren zu können, werden qualitative Erhebungen mittels eines leitfaden-gestützten Expert*innengruppen-Interview (EGI) durchgeführt. Geplant ist das EGI mit einer Dauer von ca. 2 Stunden via Videokonferenz mit 2-4 Teilnehmer*innen pro Stakeholdergruppe, wobei aus jeder beteiligten Hochschule mindestens ein/e Vertreter*in je Stakeholdergruppe teilnehmen wird.

2. Informationen zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsprojektes werden von Ihnen personenbezogene Daten durch die beteiligten Hochschulen gemeinsam erhoben und genutzt:

Ihr Name sowie Angaben über Ihre berufliche Tätigkeit sowie Informationen, die Sie im Gruppeninterview freiwillig über sich preisgeben.

Diese Daten möchten wir wie im Folgenden dargelegt verwenden:

Wir zeichnen das Interview mithilfe der Videokonferenzsoftware Zoom bzw. einer gemeinsam vereinbarten Alternative auf.¹ Diese Ton- und Videoaufzeichnung des Gruppeninterviews wird

¹ Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen für die Nutzung von „Zoom“ an der TH Köln unter https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/organisation/datenschutzhinweise_zoom.pdf und <https://explore.zoom.us/de-de/privacy-and-security.html>. Da Zoom- Nutzerdaten in den USA gespeichert werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der dort geltenden Gesetze auch staatliche Behörden – bei eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten – Zugriff auf diese Daten erhalten. Als mögliche Alternative steht beispielsweise BigBlueButton (eigene Instanz an der FHP), MS Teams etc. zur Verfügung.

anschließend durch einen externen, beauftragten Transkriptionsdienstleister in Deutschland transkribiert und von unserem Team mit der Software MaxQDA (der Berliner Firma Verbi GmbH) ausgewertet. Bei der Transkription werden (Teil-)Abschriften der Aufzeichnungen durch den Transkriptionsdienstleister erstellt. Die Aufzeichnungen und Transkripte werden nur für Analysen und darauf basierende Publikationen im Rahmen des Projekts genutzt. Die Aufzeichnungen werden zugriffsbeschränkt in einem gemeinsam genutzten Cloud-Speicherdienst gespeichert, zu denen nur autorisierte Mitarbeiter*innen des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens sowie berechtigte Wissenschaftler*innen der beteiligten Institutionen Zugriff haben. Eine Veröffentlichung der Ton- und Videoaufnahmen findet nicht statt.

Speicherdauer

Spätestens nach der Beendigung des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens werden die Ton- und Videoaufzeichnungen gelöscht.

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis² werden die Transkriptionen (Forschungsdaten) nach Projektabschluss für einen Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt und nur berechtigten Forschenden auf Anfrage mit erneuter Zustimmung der Interviewpartner zugänglich gemacht.

Hierzu werden Ihre Kontaktdaten getrennt von den Forschungsdaten auch über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist und vor der Vernichtung werden die Unterlagen bzw. Daten zu dem Forschungsprojekt (wie Anträge, Ergebnisberichte, Auswertungen, Forschungsdaten etc.) aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (Archivordnung der TH Köln i.V.m. Archivgesetz NRW) dem zuständigen Historischen Archiv der TH Köln zur dauerhaften Langzeitarchivierung angeboten. Über die Aufnahme von archivwürdigen Unterlagen entscheidet das Archiv.

Veröffentlichung

Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Publikationen oder auf Tagungen erfolgt grundsätzlich in anonymisierter bzw. pseudonymisierter Form und lässt keine Rückschlüsse auf Sie als Person zu (auch wenn nachträgliche Re-Identifikation nie ganz ausgeschlossen werden kann). Wir analysieren die Gruppendiskussionen und nicht Ihre individuell getroffenen Aussagen. Es ist geplant, Aussagen in Form von wörtlichen Zitaten bei der Öffentlichmachung von Ergebnissen (z. B. in Publikationen, Berichten, Webseiten) zu belegen. Bei der Verwendung eines wörtlichen Zitats unter Nennung Ihres Namens holen wir vorab Ihre Genehmigung ein. Sollten Sie mit einer namentlichen Nennung nicht einverstanden sein, können Sie dieser Verwendung in der Einwilligungserklärung ausdrücklich widersprechen. Bei der Publikation der Projektergebnisse wird eine Liste mit dem Namen aller interviewten Expert*innen veröffentlicht.

3. Ihre Rechte als betroffene Person

Sie haben jederzeit die Möglichkeit folgende Rechte geltend zu machen, zu deren Ausübung Sie sich an die unten genannte Projektleitung des Forschungsprojektes oder die Datenschutzbeauftragten wenden können:

- **Recht auf Widerruf der Einwilligung:** Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum

² Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine frühzeitige Absage.

- **Recht auf Auskunft:** Sie haben uns gegenüber das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir verarbeiten. (Art. 15 DSGVO).
- **Ggf. Recht auf Berichtigung:** Sollten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht richtig oder unvollständig sein, so können Sie die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Angaben verlangen. (Art. 16 DSGVO).
Aussagen aus dem Gruppeninterview können aus methodischen Gründen nachträglich ergänzt, doch nicht abgeändert werden.
- **Ggf. Recht auf Löschung:** Sie können jederzeit die Löschung ihrer Daten verlangen, sofern eine der Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO erfüllt ist und keine rechtlichen Ablehnungsgründe entgegenstehen.
- **Ggf. Recht auf Einschränkung** der Verarbeitung unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO.

Darüber hinaus sind Sie jederzeit berechtigt, bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Rechtsvorschriften verstößt (Art. 77 DSGVO).

Ihre Erklärungen zur Geltendmachung Ihrer Rechte sind grundsätzlich schriftlich per Post oder E-Mail an die Projektleitung zu richten:

Prof. Dr. Mirjam Blümm, TH Köln, Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln

E-Mail: mirjam.bluemm@th-koeln.de

4. Namen und die Kontaktdaten der gemeinsam Verantwortlichen im Sinne der DSGVO

Technische Hochschule Köln Gustav-Heinemann-Ufer 54 50968 Köln T: +49 221 8275 – 0 E: poststelle@th-koeln.de	Fachhochschule Potsdam Kiepenheuerallee 5 14469 Potsdam T: +49 331 580-00 E: info@fh-potsdam.de	Hochschule Darmstadt Haardtring 100 64295 Darmstadt T: +49 6151 16 - 02 E: info@h-da.de
--	---	---

5. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Technische Hochschule Köln Behördliche Datenschutzbeauftragte Gustav-Heinemann-Ufer 54 50968 Köln T: +49 221 8275 – 3617 (Geschäftszimmer Justizariat) E: datenschutzbeauftragter@th-koeln.de	Fachhochschule Potsdam Datenschutzbeauftragter Fachhochschule Potsdam Kiepenheuerallee 5 14469 Potsdam T: +49 331 580-6307 E: datenschutz@fh-potsdam.de	Hochschule Darmstadt (HDA) Datenschutzbeauftragter Hochschule Darmstadt, Fachbereich GW, Haardtring 100, 64295 Darmstadt T: +49 6151 16 - 38737 E: datenschutz@h-da.de
--	---	---

Einwilligungserklärung für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt

„SAN-DMP - Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs“

Durchführende Institutionen: Hochschule Darmstadt (HDA), Technische Hochschule Köln (THK), Fachhochschule Potsdam (FHP)

Interviewdatum:

Interviewer*in:

Software: Zoom

Titel, Vorname, Nachname der teilnehmenden Person:

Institution:

Über die Art und den Umfang der Erhebung, Verarbeitung und Auswertung der personenbezogenen Daten zu meiner Person im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurde ich mündlich und schriftlich umfassend informiert und ich habe eine Kopie der Information zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt „SAN-DMP - Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs“ und dieser Einwilligungserklärung(en) erhalten.

Über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten hinreichend belehrt erkläre ich mein Einverständnis für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt und der damit zusammenhängenden Datenerhebung und -verarbeitung, insbesondere für die Anfertigung einer Ton- und Videoaufzeichnung des Interviews und der Bereitstellung und Übermittlung der Transkripte (Forschungsdaten) für Dritte zur wissenschaftlichen Nachnutzung, wie in der Informationsschrift beschrieben.

ja nein (Bitte ankreuzen!)

Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme vollkommen freiwillig ist und ich bei einer Verweigerung meiner Einwilligung keinerlei Nachteile erleide. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass dies einer Begründung bedarf und ohne, dass mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Die rechtmäßige Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt. Ich habe verstanden, dass ich mich für einen Widerruf einfach an die in der Information zur Datenerhebung und Datenverarbeitung genannte Ansprechperson wenden kann.

Einwilligung bei Verwendung eines Zitats in Veröffentlichungen:

Im Rahmen von Zitaten in Publikationen, Berichten, im Web oder anderen Ergebnisdarstellungen stimme ich der Nennung in folgender Form zu (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- pseudonymisiert
- namentliche Nennung
- Nennung meines/r Arbeitgebers/Institution

Ort, Datum

Unterschrift der teilnehmenden Person